

SURXONDARYO VILOYATIDA DUKKAKLI DON EKINLARIDA UCHROVCHI ZARARKUNANDALAR VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARINING AMALIY AHAMIYATINI O‘RGANISH

¹X.S. Xushvaqtova, ²Sobirjonova Nigina G‘afurjon qizi

¹dotsent, ²DTPI biologiya yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212879>

Annotatsiya. Respublikamiz qishloq xo‘jaligida keng ko‘lamli islohatlar olib borilib, qishloq xo‘jaligi ekinlarini zararkunandalardan himoyalashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu bois, ushbu maqolada dukkakli don ekinlarida uchrovchi zararkunandalar va ularga qarshi kurash choralarning amaliy ahamiyatini yoritiladi.

Kalit so‘zlar: dukkakli ekinlar, zararkunanda, loviya donxo‘ri, to‘rt dog‘li donxo‘r, qandala, biologik, kimyoviy va agratexnologik usullar.

Аннотация. В сельском хозяйстве нашей республики реализуются масштабные реформы, особое внимание уделяется защите посевов от вредителей. Поэтому в данной статье подчеркивается практическое значение мер борьбы с вредителями и вредителями бобовых культур.

Ключевые слова: бобовые культуры, вредные насекомые, биологические, химические и агротехнологические методы.

Abstract. Large-scale reforms are being carried out in the agriculture of our republic, special attention is being paid to the protection of agricultural crops from pests. Therefore, this article highlights the practical importance of pests and their control measures in leguminous crops.

Keywords: legumes, harmful insects, biological, chemical and agrotechnological methods.

Respublikamiz qishloq xo‘jaligida keng ko‘lamli islohatlar olib borilib, qishloq xo‘jaligi ekinlarini zararkunandalardan himoyalashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, respublikamiz aholisining ortib borishi hamda eksport jarayonining jadallashishi tufayli yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va qo‘llash dolzarb bo‘lib qolmoqda. O‘simlikni urug‘lik chog‘idan boshlab, uni ekish, unib chiqishi, vegetatsiya davri, hosilni terib olish, saqlash jarayonlarida zararkunandalar va kasalliklardan ximoya qilish goyat muxim axamiyat kasb etmoqda. Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning janubiy hududlaridan biri bo‘lib, iqlim sharoiti va tuproq unumdorligi sababli qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun qulay mintaqa hisoblanadi. Ushbu hududda dukkakli don ekinlari — loviya, no‘xat, soya va mosh kabi ekinlar keng miqyosda yetishtiriladi. Ma‘lumki, dukkakli don ekinlariga jiddiy zarar etkazuvchi xavfli zararkunandalar sonibir necha turni tashkil qiladi. Zararkunandalar dukkakli don ekinlarining ildizi va yosh nixollarini, vegetative va generaiv organlarini zararlab hosildorlikni kamayishiga va nobud bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Dukkakli don ekinlarga jiddiy zarar yetkazuvchi xavfli zararkunandalar soni bir necha turni tashkil qiladi.

Dukkakli ekinlarda eng ko‘p uchraydigan zararkunandalar quyidagilar:

- Loviya donxo'ri — bu hasharot o'simliklarning dukkaklarida teshikchalar xosil qilib, shu joyga tuxum qo'yishi mumkin. barg va poyalarida parazitlik qiladi va oziqlanishi natijasida o'simlikning o'sishini susaytiradi.

- To'rt dog'li donxo'r — g'oz va boshqa ekinlar bilan bir qatorda dukkakli ekinlarga va ularning gullariga zarar yetkazadi.

- Mosh ekiniga zarar keltiriyotgan qandalalar orasida keng tarqalgani beda qandalasi bo'lib, u o'simlikning shonalash va gullash davrida guldonini so'rishi natijasida gullar to'kilib ketadi, dukkaklari to'liq rivojlanmaydi.

Zararkunandalarga qarshi kurash choralarining amaliy ahamiyati

Respublikamiz sharoitida dukkakli don ekinlarini zararkunandalardan himoya qilish uchun ularning paydo bo'lish vaqtini oldindan bilish va shu asosda yuqori samarali vositalar, yangi zamonaviy, ekologik xavfsiz kurash choralarini yaratish muhim masalalardan biridir [2,3,5]. Dukkakli don ekinlarida uchraydigan zararkunandalarga qarshi kurashni amalga oshirish nafaqat yuqori hosildorlikka erishish, balki ekologik muhitni saqlash uchun ham muhimdir. Zararkunandalarga qarshi kurash choralarini quyidagi yo'llar bilan amalga oshirish mumkin:

- Biologik usullar: Zararkunandalarning tabiiy dushmanlari — parazit hasharotlar va qurtlarni qo'llash orqali zarar ko'lamini kamaytirish.

- Agrotexnik usullar: Erni muntazam yumshatish, almashlab ekish kabi agrotexnik tadbirlar zararkunandalarning ko'payishini kamaytirishga yordam beradi.

- Kimyoviy vositalar: Pestitsidlarni me'yorida va zararkunandalarning rivojlanish davriga mos holda qo'llash muhimdir, chunki noto'g'ri foydalanish ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Amaliy ahamiyati

Zararkunandalarga qarshi kurash choralarining amaliy ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Hosildorlikning oshishi: Zararkunandalarning nazorat ostida bo'lishi orqali ekinlar sog'lom bo'lib o'sadi va sifatli hosil beradi.

- Ekologik barqarorlik: Biologik va agrotexnik usullarni qo'llash orqali ekologik muhitga zarar keltirmasdan, hosil yetishtirish mumkin bo'ladi.

- Iqtisodiy samaradorlik: Zararkunandalarga qarshi kurashish tadbirlari iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, fermerlar uchun katta foyda keltiradi.

Xulosa

Surxondaryo viloyatida dukkakli don ekinlariga zarar yetkazuvchi zararkunandalarning oldini olish va ularga qarshi samarali kurash choralarini nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki ekologik muhitni ham asrashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, zararkunandalarga qarshi kurash choralarini yuzasidan keng tadqiqotlar o'tkazish va yangi usullarni joriy etish o'ta dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimjanov R.A. - Dukkakli va dukkakli don ekinlarining zararkunanda hasharotlar tomonidan zararlanishi. UzFA nashriyoti. 1968.
2. Babayans O. Samaradorli urug` dorilagich yuqori hosil garovi//Ж. Защита и карантин растений. - Москва, 2009. -№12. - С. 27
3. Полевщикова В.Н., Сорокина В.Н. Вредители и болезни кормовых и зернобобовых культур. Т. «ФАН». - 1967,- С. 85-100.